

ЁПИҚ ИЛДИЗ ТИЗИМИДА (КОНТЕЙНЕР) ЕТИШТИРИЛАДИГАН ПИСТА НИХОЛЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА “КОРНЕВИН” СТИМУЛЯТОРИНИНГ ТАЪСИРИ

Иномова Мунира Муротжон қизи

Кичик илмий ходим, Ўрмон хўжалиги илмий - тадқиқот институти

munira1991inomova@mail.ru

Худайназарова Наргиза Худаяровна

Докторант PhD, Ўрмон хўжалиги илмий - тадқиқот институти

xudoyarova2022@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212330>

Аннотация. Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғ олди ҳудудларда хандон писта ўрмонларини барпо этиши, мавжуд ўрмонларнинг ҳолатини яхшилаш ва уларнинг ҳосилдорлигини ошириши борасида сезиларли ишлар бажарилмоқда. Пистазорлар барпо этишида кўчатларни кўчириб ўтказиб бўлмаслиги, уруғи доимий ўсиши жойига экилганда эса қуш ва ҳайвонлар томонидан еб қўйиши каби омиллар катта қийинчиликлар туғдирмоқда. Шу сабабли бу муаммоларнинг ягона ечими хандон писта ниҳолларини ёпиқ илдиз тизимида етиштириши, сўнгра уларни доимий жойига экиши бўлиб қолмоқда. Ёпиқ илдиз тизимида писта ниҳолларини ўстиришида экиши муддатларидан келиб чиққан ҳолда контейнер ҳажмини аниқлаш, субстрат таркибини аниқлаш, сугориши меъёрлари ўрганиши, турли стимуляторларни синаб кўриши каби илмий ишлар амалга оширилмоқда.

Калит сўзлар: хандон писта, ўрмонлар, бодом, грек ёнгоғи, фундук, пекан, ниҳол, “Корневин”, стимулятор, контейнер, концентрация.

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА «КОРНЕВИНА» НА РАЗВИТИЮ СЕЯНЦЕВ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ, ВЫРАЩЕННЬЮ В КОНТЕЙНЕРАХ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. В горных и предгорных районах Узбекистана проводится значительные работы по созданию фисташковых лесов для улучшения состояния существующих лесов и повышения их урожайности. В месте с тем в настоящая время в создании фисташковых плантации наблюдается некоторое сложности, такие как возможность пересадки саженцев в другую месту и препятствуют фактора уничтожения их семян птицами и животными. В этой связи сегодня одним из единственных решение этих проблем является выращивания их саженцев в контейнерах с закрытой корневой системой и после дотов. Сегодняшний день проводится научная работа по выращиванию саженцев фисташек в контейнерах закрытой корневой системой и определению объема контейнеров, состава почвенного субстрата, изучить норм орошения а также испытанию различных норм стимуляторов для роста “Корневин”.

Ключевые слова: фисташки настоящей, лесы, миндаль, греческий орех, фундук, пекан, саженцев, “Корневин”, стимулятор, контейнер, концентрация.

EFFECT OF THE "KORNEVIN" STIMULATOR ON THE DEVELOPMENT OF REAL PISTACHIO SEEDLINGS GROWN IN CONTAINERS WITH CLOSED ROOT SYSTEM

Annotation. In the mountainous and foothills of Uzbekistan, significant work is carried out to create pistachio forests to improve the state of existing forests and increase their yield. In

the place with that, at the present time, some difficulties are observed in the creation of pistachio plantation, such as the possibility of transplanting seedlings in another place and impede the factor to destroy their seeds with birds and animals. In this regard, today one of the only solution to these problems is to grow their seedlings in containers with a closed root system and after bunkers. Today, scientific work is being carried out to grow pistachio seedlings in containers with a closed root system and determining the volume of containers, the composition of the soil substrate, to study the irrigation standards and the testing of various standards for the growth of "Kornevin".

Keywords: pistachio, forests, almonds, Greek nuts, hazelnuts, bakera, seedlings, "Kornevin", stimulant, container, concentration.

КИРИШ. Бугунги кунда республикаимиз ўрмон хўжалиги соҳасида айниқса ёнғоқмевали дарахт ва бута турларини кўпайтириш, ҳосилдорлигини ошириш ҳамда янги навларни яратиш ва плантацияларини жорий қилиш бўйича кенг кўламли ислохотлар олиб борилмоқда. Қурғоқчил ҳудудларда хандон писта ўрмонларини кўчатидан барпо этиш, мавжуд ўрмонларнинг ҳолатини яхшилаш ва уларнинг ҳосилдорлигини ошириш борасида сезиларли ишлар бажарилмоқда. Хандон пистанинг юқори маҳсулдор плантацияларини барпо этиш орқали, ички бозорни ушбу қимматбаҳо маҳсулот билан таъминлаш ва экспортга йўналтириш бугунги кунда ўрмончилик соҳасидаги долзарб вазифалардан ҳисобланади. Ушбу вазифаларни бажариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 6-октябрдаги "Ўзбекистон Республикасида Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" ги ПҚ-4850-сонли қарорида 2020-2022-йилларда амалга ошириш бўйича Йўл харитасининг 54-бандида ўрмон фонди майдонларида тарқалган ёввойи ва маданий ҳолдаги ёнғоқмевали (писта, бодом, грек ёнғоғи, фундук, пекан ва бошқалар) ўсимликларнинг генетик ресурсларини ўрганиш, сақлаш ва биохилма-хиллигини кўпайтириш бўйича қарорлари асосида мамлакатимизда навли писта плантацияларини катта ҳажмда етиштириш йўлга қўйилмоқда [1].

Тадқиқот объекти. Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти "Дархон" илмий тажриба станциясидаги ёпик илдиз тизимида (контейнер) ўстирилган хандон пистанинг ниҳоллари.

Тадқиқот услуби. Тадқиқот ишлари Чернова Г.М., Олехнович Г.С. томонидан ишлаб чиқилган услуб асосида ўрганилди [3].

Тадқиқот натижаси ва унинг муҳокамаси. Хандон писта Пистадошлар (*Anacardiaceae*) оиласига мансуб бўлиб, писта туркуми (*Pistacia*) га кирувчи ўсимликдир. Писта туркуми таркибида 20 яқин тури мавжуд. Туркум вакиллари Марказий Осиё, Ўрта ер денгизи мамлакатлари, Хитой ва Мексикада кенг тарқалган. МДХ мамлакатларида 2 та тури табиий ҳолда учрайди. Марказий Осиё ҳудудларида туркумнинг битта хандон писта (*Pistacia vera* L.) тури кенг тарқалган ва Ўзбекистоннинг деярли барча тоғли ҳудудда табиий ҳолда учрайди. Мамлакатимизда энг катта хандон писта ўрмонлари Сурхондарё вилоятининг Боботоғ тизмасига тўғри келади. Ёз ва қиш ойларининг ҳаво ҳарорати +46⁰С даражасидан - 40⁰С даражасигача ўзгарувчан экстремал шароитида ўсиб-ривожланиш ва мева беришда унинг бодомдан бошқа рақиби йўқ ҳисобланади. Биологик хусусиятларига кўра писта дарахти 1000 ёшгача ҳосил бера олади [2].

Хандон писта 20 тур ичидаги ягона истеъмол қилинадиган тур бўлиб, ёнғоқлари юқори антиоксидантга эга ўсимликлар 50 талик озиқ-овқат рўйхатига киритилган [8]. Хандон писта ёнғоғи иқтисодий жиҳатдан ва озиқ-овқат соҳасида стратегик маҳсулот сифатида алоҳида ўрин тутди [4]. Ўзбекистонда писта плантацияларини барпо этиш бўйича бир қанча илмий тадқиқотлар ўтказилган бўлиб, бу ишлар ҳозир ҳам давом этмоқда [6,7].

Ҳозирги кунда пистазорлар барпо этишда кўчатларни кўчириб ўтказиб бўлмаслиги, уруғи доимий ўсиш жойига экилганда эса қуш ва ҳайвонлар томонидан еб қўйиши каби омиллар катта қийинчиликлар туғдирмоқда. Шу сабабли бу муаммоларнинг ягона ечими хандон писта ниҳолларини ёпиқ илдиз тизимида етиштириш, сўнгра уларни доимий жойига экиш бўлиб қолмоқда. Ёпиқ илдиз тизимида писта ниҳолларини ўстиришда экиш муддатларидан келиб чиққан ҳолда контейнер ҳажмини аниқлаш, субстрат таркибини аниқлаш, суғориш меъёрлари ўрганиш, турли стимуляторларни синаб кўриш каби илмий ишлар амалга оширилмоқда. Бизнинг тажрибамизда “Корневин” стимуляторининг турли меъёрларини писта ниҳолининг ўсишига таъсирини ўргандик.

Бир йиллик писта ниҳолларининг илдиз тизимини ривожланишига “Корневин” ўстирувчи стимуляторини таъсирини уч хил концентрацияда: 0,5% (контейнерга), 0,1% (контейнерга), 1,5% (контейнерга) бўйича тадқиқотлар олиб борилди ва “Корневин” солилмаган (назорат варианты) билан солиштирилди.

“Корневин” уч маротаба май, июн, июл ойларида қўлланилди. Тажриба ўтказилган ўсимликлар сони 24 донга бўлиб, тажрибадаги ўсимликларнинг умумий сони 288 донани ташкил этди. Вегетация давомида 7 донаси нобуд бўлди. Ўсимликларнинг кўкарувчанлиги 97,57% ни ташкил қилди. “Корневин” эритмасининг 0,5г, 1,0г, 1,5г концентрацияси ҳар бири 0,5 л сувга аралаштириб тайёрланди. “Корневин” эритмаси писта уруғлари экилгандан сўнг бир ой муддатдан сўнг қўлланилди. Битта контейнерга эритма сарфи 0,5 л ни ташкил этди. Вегетация даври давомида писта ниҳолларининг биометрик кўрсаткичлари доимий ўлчаб борилди ва дала журнаliga қайд этилди. Олинган барча маълумотларга математи-статистик ишлов берилди. Октябр ойидаги бир йиллик писта ниҳолларининг биометрик кўрсаткичлари қуйидагича:

1-жадвал

“Корневин” стимуляторининг бир йиллик писта ниҳолларини бўйи ва илдиз бўйни диаметри ривожланишига таъсири

Вариантлар	Статистик таҳлил кўрсаткичлари						
	Ўртача кўрсаткич, см	Σ	V	P	N	% назоратга нисбатан	t
Баландлиги, см							
Назорат	19,4±0,61	5,1	26,4	3,2	70	100	0,0
0,5 г/бир контейнерга	20,7±0,79	6,6	31,9	3,8	70	106,5	1,3
1,0 г/ бир контейнерга	23,3±0,77	6,5	28,0	3,3	71	120,2	4,0
1,5 г/ бир	20,7±0,64	5,4	25,9	3,1	71	106,5	1,4

контейнерга							
Диаметри, мм							
Назорат	4,3±0,11	0,9	21,3	2,5	70	100	0,0
0,5 г/бир контейнерга	4,7±0,12	1,0	20,9	2,5	70	109,8	2,6
1,0 г/ бир контейнерга	5,3±0,14	1,2	22,4	2,7	71	124,2	5,8
1,5 г/ бир контейнерга	4,6±0,12	1,0	21,9	2,6	71	107,1	1,9

“Корневин” нинг ҳар хил меъёрлари писта кўчатларининг илдиз тизимининг ривожланишига таъсири ўрганилди. “Корневин” нинг 1,0 г ли меъёри назорат вариантыга нисбатан таққосланганда, писта ниҳолларининг баландлиги назорат вариантыда $19,4 \pm 0,61$ ни 1,0грамм/ бир контейнерга меъёрида эса $23,3 \pm 0,77$ лиги аниқланди. “Корневин” стимуляторларининг ҳар хил меъёрларида ўсимликнинг диаметри назорат вариантыда $4,3 \pm 0,11$ ни 1,0 грамм/ бир контейнерга вариантыда $5,3 \pm 0,14$ ни ташкил этиди. қўлланилган вариантлардан 1,0 г/ бир контейнерга қўлланилганда назорат вариантыга нисбатан баландлиги бўйича 120,2%, диаметри солиштирилганда 124% юқори натижага эришилди. “Корневин” нинг турли концентрацияларини қўллаш ўсимликнинг илдиз бўйни ва бўйининг ўсишига олиб келиши аниқланди.

Хулоса. Хандон писта ниҳолларини ёпиқ илдиз тизимида ўстиришда “Корневин” стимуляторидан ҳар бир ниҳолга 1,0 г концентрацияда қўлланилганда бошқа вариантагиларга нисбатан яхши натижаларга эришилди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 6-октябрдаги «Ўзбекистон Республикасида Ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-4850-сонли қарори.
2. Кайимов А.К., Бердиев Э.Т. Дендрология, Тошкент; 2009. 99-100 б.
3. Чернова Г.М., Бабекова Е.Я., Олехнович Г.С. Характеристика перспективных форм *Pistacia vera* L. Южного Таджикистана // Растительные ресурсы – Вып.3 –Л., 1986. – С.326-333.
4. Щепотьев Ф.Л., Рихтер А.А., Павленко Ф.А., Молотков П.И., Кравченко В.И., Ирошников А.И, Орехоплодовые лесные культуры. – Москва: Лесная промышленность, 1978. –С.151-153.
5. Farnaz Yahyavi, Mohammad Alizadeh-Khaledabad, Sodief Azadmard-Damirchi *Oil quality of pistachios (Pistacia vera L.) grown in East Azarbaijan, Iran. NFS Journal Volume 18, March 2020, P.12-18.*
6. Hamzayev A. K., Eshankulov B. I., Kholmurotov M. Z., Inomova M. M. *Study on cultivation of pistachio (Pistacia vera L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.* – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
7. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. *Justification of prospective pistachio (Pistacia vera L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.* – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.

8. Reshu Radjput, Amardjit Kaur, Gulzar Axmad Nayik. *Pistachio* в книге: Антиоксиданты в овощах и орехах - свойства и польза для здоровья Издатель: Springer Nature Singapore Pte Ltd. December, 2020. DOI: [10.1007/978-981-15-7470-2_25](https://doi.org/10.1007/978-981-15-7470-2_25)